

OLIY TA‘LIMNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BOSHQARISHNING IJTIMOYIY MEXANIZMLARI

Abdug‘aniyev D.A.

Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy ta‘limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029643>

Annotatsiya. Mazkur maqola respublikamiz ta‘limi va uning quyi tizimlarining barqaror rivojlanishini boshqarishning ijtimoiy mexanizmlarini amalga oshirishning tarkibiy qismlari, asosiy xususiyatlari va shartlari bir qator muhim omillar bilan izohlangan. Shuningdek, ushbu omillar jamiyatdagi umumiy o‘zgarishlar, jamiyatda ta‘limning o‘zgaruvchan roli va ta‘lim tizimining tegishli yangi sifatiga bo‘lgan ehtiyoj, yangi boshqaruv texnologiyalarining paydo bo‘lishi va ta‘limning rivojlanishini boshqarishning past ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: monitoring, dinamik, mexanizm, konstruktiv, jarayon, eslatma, kuzatish, sifat, intellektual, texnologik, nazorat, genetik, resurs, ilmiy-texnik.

O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimining barqaror rivojlanishini boshqarishning ijtimoiy mexanizmlarini amalga oshirishning tarkibiy qismlari, asosiy xususiyatlari va shartlarini ilmiy tushunish zarurati bir qator muhim omillar bilan izohlanadi. Ushbu omillar jamiyatdagi umumiy o‘zgarishlar, jamiyatda ta‘limning o‘zgaruvchan roli va ta‘lim tizimining tegishli yangi sifatiga bo‘lgan ehtiyoj, yangi boshqaruv texnologiyalarining paydo bo‘lishi va ta‘limning rivojlanishini boshqarishning past ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi bilan bog‘liq.

Bugungi kunda jamiyatga zamonaviy ma‘lumotli, axloqli, tashabbuskor odamlar kerak, ular tanlov sharoitida mustaqil ravishda mas‘uliyatli qarorlar qabul qila oladilar, ularning mumkin bo‘lgan oqibatlarini bashorat qiladilar, hamkorlik qilishga qodir, harakatchanligi, dinamikligi, konstruktivligi bilan ajralib turadi va mamlakat taqdiri uchun mas‘uliyat hissi rivojlangan. Fuqarolik jamiyati, samarali iqtisodiyot va xavfsiz davlat qurish istiqbollari ta‘lim tizimining barqaror rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq. Ta‘limning zarur sifatiga erishish hozirgi vaqtda ta‘limni rivojlantirishga nazorat ostida aralashuvni talab qiladi, chunki ta‘lim tizimining evolyusion va inertial harakati iqtisodiyotning zamonaviy ehtiyojlaridan orqada qolmoqda. Ta‘lim tizimining konservatizmi tizimning o‘zida iqtisodiy talab qilinadigan rivojlanishni loyihalash va prognoz qilish imkoniyatini amalda istisno qiladi [3, 71]. Ko‘rinib turibdiki, ta‘lim tizimining yangi sifatiga erishish va uning barqaror rivojlanishi tizimda, jarayonlarda va rivojlanishni boshqarish mexanizmlarida bir xil darajada sezilarli o‘zgarishlarsiz mumkin emas.

Bizning o‘qituvchilarimiz endi bilim sifatini o‘rganmaydilar, balki uni umumlashtirish orqali baholaydilar. Ya‘ni, talabning darsga kunlik tayyorligini, darsdagi faolligini va uy vazifasini baholaydilar. Tizimli va axborotni doimiy ravishda to‘plash uchun harakat qilmaslik bugungi kunda asosiy muammo hisoblanadi [2, 49]. Shuningdek, biz talabning bilimga bo‘lgan ishtiyoqini monitoring orqali kuchaytirishimiz mumkin. Chunki har bir talabaga bilim sifatini nazorat qilish taklif etilsa, talaba ham, ota-ona ham ularning bilimlaridagi kamchiliklarni bartaraf etishni xohlaydi.

Respublikamiz hozirgi vaqtda o‘z rivojlanishida ko‘plab mamlakatlardan orqada qolayotgan bo‘lsa-da, uning boy genetik, resurs va saqlanib qolgan ilmiy-texnik salohiyati hali

ham hozirgi pasayishni yengib, davlatni munosib darajaga olib chiqishga qodir [2, 211]. Bunda oliy ta’lim hal qiluvchi rol o‘ynashi kerak. Mamlakat yoki mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi umumiy ta’lim sifatiga, xususan, oliy ma’lumotga bog‘liq.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, talabdan bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishni talab qiladigan tendensiyalar bizning davrimizning “ta’lim davri”ga aylanib bormoqda. “Ta’limdan ta’limga”, “ta’limdan o‘rganishga” o‘tish paradigmasi ta’lim resurslarini qayta ko‘rib chiqishga talablar qo‘yadi [3, 92]. Shu munosabat bilan funksional savodxonlikni rivojlantirish quyidagi tadbirlarni samarali tashkil etishni talab qiladi: ta’lim standartlarini yangilash va ularni har bir talaba tomonidan yetarli darajada o‘zlashtirish; o‘quv jarayoniga yangi usul va texnologiyalarni joriy etish, ta’lim tashkilotlarini aloqa va axborot resurslari bilan ta’minlash. Shuningdek, u ko‘plab mamlakatlarda olib borgan izlanishlariga asoslanib, “dunyodagi oliy ta’lim tashkilotlarini boshqarishda hamma narsaning umumiy xususiyati shundaki, tashkilot ishida sifat o‘zgarishlariga erishishning yagona omili-bu o‘qituvchilarning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir” degan xulosaga kelgan.

Professor-o‘qituvchilarning bilimlari oshgani sayin, ularning talabalarining bilim darajasi oshadi, bu esa talabalarining ta’lim sifati va umuman ta’lim sifatining oshishiga olib keladi. Ta’lim sifatiga qo‘yiladigan yangi talablar ta’lim mazmunini o‘zlashtirishda o‘qituvchining talaba bilan birgalikda yashashini talab qiladi, bu holda o‘qituvchi o‘qituvchilik mavqeini yo‘qotmaydi, aksincha, talabaning motivatsiyasi, uning maslahati yuqori darajadagi ta’limni talab qiladi. Axir, ma’lumki, talaba bilimlarni uzatish, ma’lumot olish usullari, uni tushunish va samarali foydalanishga o‘rgatish, o‘z-o‘zini baholash, bilim va bilimlaridagi bo‘shliqlar va yutuqlar bilan ishlash, o‘quv materiallarini saralash va o‘quv jarayonini samarali tashkil etishda o‘qituvchining rahbarligiga muhtoj.

Zamonaviy ta’lim tizimida yangi standartlar va paradigmalarda asosida yuqori malakaga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilarning harakatlari ham ko‘rsatilgan. Ularning individual oqimlariga kelsak [5, 167]:

Funksional savodxonlikka o‘tish. Funksional savodxonlik bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalarni amalda qo‘llash qobiliyatidagi kompetensiyani nazarda tutadi. O‘qituvchi o‘z bilimlarini amalda qanday namoyish etishni o‘rganib, talabani olgan bilimlarini hayot bilan birlashtirishga, uni amalda qo‘llashga va hayotiy vaziyatlarni hal qilishda qo‘llashga o‘rgatishi kerak.

Innovatsion usullarni o‘zlashtirish. Pedagogik usullar o‘qituvchining asosiy qurolidir. O‘quv jarayoniga yangi innovatsion usullarni ishlab chiqish va joriy etish talabalarining bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, u talabalarining o‘qishini osonlashtirish, tanqidiy fikrlash, ijodiy qobiliyatlarini oshirish va guruh faoliyatiga jalb qilish kabi vazifalarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot qobiliyatlarini takomillashtirish. Professor-o‘qituvchilarning ilmiy loyihalardagi ishtiroki talabalarining ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantiradi. Ushbu kompetensiyani rivojlantirish orqali u global ta’lim makonidagi yangiliklarni amalga oshirib, bilimlarini kengaytiradi.

Talabalarni rag‘batlantira olish. Ajoyib gap bor: faqat o‘qituvchi xabar beradi, yaxshi o‘qituvchi tushuntiradi, ajoyib o‘qituvchi ko‘rsatadi, ajoyib o‘qituvchi ilhomlantiradi. Zamonaviy axborot asrida insoniyat har soniyada har tomondan xabar oladi. Ayni paytda uning e’tiborini barqarorlashtirish qiyin. Ta’lim jarayonida talabani to‘g‘ri yo‘nalishga yo‘naltirish va

ularni o‘rganishga undash muhimdir. Shuning uchun o‘qituvchi namuna bo‘lishi va motivatsiya qila olishi kerak.

Bilimlarni talqin qilishdan bilimlarni o‘zlashtirishni uslubiy ta‘minlashga o‘tish. Hozirda ko‘plab ma‘lumot manbalari mavjud. Yangi mavzuni tushuntirish o‘tgan asrda qoldi. Bugungi kunda yo‘nalish, talaba yo‘nalishi dolzarbdir. “Yomon o‘qituvchi haqiqatni takrorlaydi, yaxshi o‘qituvchi bu haqiqatni izlashga va topishga o‘rgatadi” – deya ta‘riflaydi Hakim Abay.

Uzluksiz ta‘limni takomillashtirish. Bu professor-o‘qituvchilar malakasini oshirishning eng muhim shartidir. Uzluksiz ta‘lim paradigmasiga o‘tish vaqt talabidir. Bugun o‘qigan ma‘lumotingiz kuni ertaga ahamiyatli bo‘lmasligi mumkin. Shuning uchun doimiy izlanishda bo‘lish, rivojlanish o‘qituvchining asosiy vazifasidir. Shu munosabat bilan rus olimi K.D.Ushinskiy “o‘qituvchi o‘z bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirgandagina, u o‘rganishni, izlashni to‘xtatishi bilan uning pedagogikasi yo‘q qilinadi”. Professor-o‘qituvchilarning yuqori sifatli kasbiy malakasi o‘quv jarayonidagi ba‘zi kamchiliklarni yashirish va qoplash imkonini beradi. Zero, o‘z ishining ustasi hisoblangan o‘qituvchi o‘z ish jarayonida o‘quv jarayonining sifatini kafolatlay oladi. Shuning uchun professor-o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish uchun muntazam ravishda ishlash muhimdir. OTM boshqaruv tizimining qanchalik yo‘naltirilganligini bilish uchun ekspert boshqaruv dasturini ishlab chiqishi kerak. Bu jarayon kamchiliklarni tuzatishga va ta‘lim sifatini oshirishga yordam beradi. OTMni boshqarish tizimi ta‘lim monitoringi natijalariga asoslanadi. Monitoring har qanday jarayon ustidan nazoratni tashkil etish, haqiqiy natijalarni taqqoslash orqali kelajakda ularni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil etish uchun amalga oshiriladi [2, 154].

Ta‘limdagi monitoring pedagogik va boshqaruv kategoriyasidir, chunki u axborot nazariyasining asosiy tamoyillarini nusxa ko‘chirmaydi, balki uni pedagogika, psixologiya va menejment tiliga tarjima qiladi. Monitoring ma‘lumotlarini dastlabki rejalashtirilgan ko‘rsatkichlar bilan taqqoslash qo‘llanilgan usul va yondashuvlarning samaradorligini baholash va ularni sozlash imkonini beradi. Albatta, monitoring tajribali xodimlar tomonidan yaxshiroq amalga oshiriladi. Monitoring orqali ushbu guruhdagi talabalarning keyingi rivojlanishini chuqur tahlil qilish va o‘z vaqtida tuzatish imkonini beruvchi ma‘lumotlar bazalari yaratiladi. Ta‘lim sifatini oshirishda sifat monitoringi muhim rol o‘ynaydi [1, 184].

Ob‘ektiv baholash va tizim nazoratisiz bilim sifati yaxshilanmaydi. Shuning uchun ta‘lim sifatini oshirish uchun biz yuqori sifatli pedagogik monitoringga erishishimiz kerak. Ma‘naviy, axloqiy va vatanparvarlik tarbiyasining sifati. Ta‘lim-bu inson hayotiga hamroh bo‘ladigan uzluksiz jarayon. Asosiy maqsadi shaxsni shakllantirish bo‘lgan ta‘lim jarayoni jamiyatda muhim rol o‘ynaydi. U nafaqat keksa avlod tajribasini kelajak avlodlarga etkazadi, balki avlodlar o‘rtasidagi uzluksizlikni ham bog‘laydi. Inson birinchi navbatda oilada, keyin ta‘limda, keyin atrof-muhitda ta‘lim oladi [4, 83].

Xalqimiz milliy qadriyat va madaniyatga boy xalqdir. O‘zbek xalqining milliy tarbiyasi dunyoda o‘xshashi bo‘lmagan ta‘limdir. Milliy deganda mamlakatga, yerga, tilga va dinga hurmat tushuniladi. Milliy qadriyatlarimizni takomillashtirish, milliy ta‘lim jarayonida milliy ongni shakllantirish juda muhimdir. Zamonaviy rivojlangan davrda rivojlangan jamiyat bilan hamqadam bo‘lishga qodir avlodni tarbiyalash bugungi kunning asosiy talabidir. Buning sababi shundaki, mamlakatning rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishi ta‘lim, madaniyat va milliy tarbiyaga bog‘liq. Biz ma‘naviy kuch, ta‘lim energiyasiga teng energiya manbai yo‘qligini

yaxshi bilamiz. Milliy tarbiya bilan oziqlangan inson ma’naviy qadriyatlardan yuksaladi. Ulardan eng muhimi, insonning tafakkurga yo‘naltirilganligi, shaxsning shakllanishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Asqarov A.D. Oliy ta’lim muassasalarida sifat menejmentini integratsiyalashgan mexanizmlar asosida takomillashtirish. Ped.fan. dokt. diss. - T.: 2023 y. – 309 b.
2. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dok... dis. –Toshkent, TDPU, 2007. –305 b.
3. Zaripov L.R. Kredit-modul tizimi asosida bo‘lajak texnologiya o‘qituvshilari kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc). Diss. -T.:2023 y.-252 b.
4. Xo‘jayev A.A. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). Diss. -T.:2019 y.-143 b.
5. Djurayev R.X., Turg‘unov S.T. Ta’lim menejmenti. – Toshkent, Voris-nashriyot, 2006. – 264 b.